

Jetzt antwortet nicht mehr der Computer

Text Rudolf Stichelberger
Aufnahmen Herbert Maeder

Das Wort ist schwedisch und kaum exakt zu übersetzen. Der «Ombudsman» ist zwar in den deutschen Sprachgebrauch eingedrungen, aber man findet seine Definition weder in Dudens Fremdwörterbuch noch im neuesten zwanzigbändigen Taschenbuch-Lexikon. Doch in einer nächsten Ausgabe wird der Ombudsman kaum mehr übergangen werden können; seine Existenz wird je länger desto wichtiger.

«Erfunden» haben ihn die Skandinavier: als politisch und wirtschaftlich unabhängigen, klaren Kopf mit gesundem Menschenverstand, der als eine Art Klagemauer gegen staatliche Willkür die Beschwerden unzufriedener Bürger unbefangen an sich herantragen lassen muss. Es bleibt ihm überlassen, welchen Reklamationen er

auf den Grund gehen und wie weit er auch notorische Querulanten wichtig nehmen will. Haupteigenschaft: geduldiges An- und Abhören jener, die sich durch eine staatliche Instanz – zu Recht oder vermeintlich – erniedrigt und beleidigt fühlen. Fehlt ihm die Geduld, dann gehört er nicht auf diesen Posten. Der Wert des Amtes steht und fällt mit den persönlichen Qualitäten seines Inhabers.

Überall nötig – nur nicht bei uns?

Die Eidgenossenschaft hat es bis jetzt nicht als nötig befunden, einen Ombudsman einzusetzen. Als vor sechs Jahren ein Nationalrat verlangte, der Bundesrat möchte das Problem studieren, fand das Parlament mit siebenfacher Mehrheit, in unserem perfekten Staatswesen sei eine solche In-

stitution ganz und gar überflüssig. Es fehlte die Einsicht, dass mancher Fall, der oft als bittere Anklage sensationell in einem Boulevardblatt die Behörden attackiert, gütlich beigelegt werden könnte.

Inzwischen haben wenigstens einzelne grosse Gemeinden eingesehen, dass Ombudsmänner auch in der Schweiz keinen Luxus bedeuteten. Die Stadt Zürich hat am 1. November 1971 Dr. Jacques Vontobel mit der entsprechenden Aufgabe betraut, und schon in den ersten sechs Wochen hatte er 120 Geschäfte zu erledigen und 97 persönliche Gespräche zu führen, von denen manche mehr als eine Stunde dauerten.

Zwischen Computer und Publikum

Reibungen zwischen Verwaltung und Publikum ergeben sich erfahrungsgemäss besonders häufig und heftig im Versicherungswesen. Oft steht der Aufwand um einen Streitfall in keinem Verhältnis zur umstrittenen Sache. So haben zahlreiche Versicherungsgesellschaften, wieder zuerst in Skandinavien, dann aber auch in den Niederlanden und in Frankreich, Ombudsman-Stellen eingerichtet. Und überall hat sich die Institution bewährt: Weil sich Klienten, die sich düpiert fühlten, hier an Menschen wenden konnten, die ihnen zuhörten. Sie hatten es nicht mehr mit anonymen Funktionären zu tun. Je mehr Computer eingesetzt werden, je rationaler die Grossbetriebe arbeiten – und die Versicherungen bilden sehr grosse Betriebe mit straffer Organisation –, desto schmerzlicher wird das Fehlen einer verständigen Menschenseele spürbar. Der Klient fürchtet die Vergewaltigung durch den unbarmherzigen Apparat.

Diesen Mangel haben auch die schweizerischen Privatversicherungen schon lange empfunden. Sie waren willens, ihrerseits einen Ombudsman einzusetzen, aber nicht, bevor sie den rechten Mann gefunden hatten. Unversehens stiessen sie auf ihn: Der Generaldirektor einer der führenden Gesellschaften fragte den als selbständig denkenden und urteilenden Politiker und bekannten Innerrhoder Landammann, Ständerat, Anwalt und Redaktor Dr. Raymond Broger, was er grundsätzlich zu diesem Plane meinte, und dieser antwortete: «Ausgezeichnet!» Nächste Frage: «Würden Sie selbst...? – Antwort: «Gern.» Die personelle Ombudsman-Frage war also für die Versicherungen ge-

löst, wenigstens was den Chef betrifft. Doch braucht der noch einen Stab von Helfern, vor allem Spezialisten, die mit den verschiedenen Zweigen der verästelten Versicherungsstruktur vertraut sind. Dennoch nimmt er sich vor, jeden einzelnen Fall selbst wenigstens anzusehen. Die letzte Verantwortung für die Erledigung trägt er persönlich – eben weil er Mensch sein will und nicht ein Büro in Menschengestalt.

Davor, dass sich Ombudsman Broger mit einer Prestige-Organisation umgibt, braucht niemandem zu bangen; denn in seiner bisherigen Tätigkeit besorgte er manches selbst, was ihm heutige Büro- und Verwaltungsleute kaum glauben werden: Als Landammann seines Mini-Halbkantons und zugleich als Justiz- und Erziehungsdirektor tippt er sogar die amtliche Korrespondenz eigenhändig.

Bedingung: unabhängig

Von allen Seiten – kürzlich auch in einem «Prisma»-Radiogespräch – wird Raymond Broger nun peinlich befragt, wie es mit seiner Unabhängigkeit bestellt sei, wenn er doch von den Versicherungen engagiert werde. Ob deren Direktoren sich in dermassen selbstlose Idealisten verwandelt hätten, dass sie eine Institution ins Leben riefen, welche wohl öfter gegen ihre eigenen Interessen Stellung nehmen werde. Der kommende Ombudsman erklärt: Gerade das liege durchaus im Interesse der Assekuranzen. Ihnen nämlich sei im Ganzen besser gedient mit der harmonischen Lösung von Streitfragen als mit jenen Summen und Sümmchen, die sie eventuell bei Schadenfällen nicht auszahlen müssen, um dafür aber lebenslanglich unzufriedene Kunden und gleichzeitig negative Propagandisten in Kauf zu nehmen.

Der Ombudsman will und kann seiner Voraussage nach wirklich unabhängig walten: Weder nimmt er sich vor, stets Partei für die Unzufriedenen gegen die Versicherungsgesellschaften zu ergreifen, noch trachtet er die Ratsuchenden im Sinne der Assekuranzen abzufertigen. Er lässt sich zunächst die Akten – sämtliche Akten! – geben, hört sich den jeweiligen Streitfall an, um dann den gerechten Weg zu suchen. Richter ist er nicht, vielmehr Wegweiser oder auch Wegmacher. Vermutlich wird seine wesentliche Aufgabe darin bestehen, Missverständnisse aufzuklären und das Versicherungs-Chinesisch der juristisch formulierten Paragraphen in verständliche Mundart zu übersetzen. Schon der Form nach wird die Unabhängigkeit gewahrt: Raymond Broger arbeitet im Auftrag einer besonderen Stiftung. Am Radio hat er erklärt, vermutlich werde in deren Rat kein einziger Manager aus der Branche selbst sitzen. Als Präsidenten stelle er sich eine integre Persönlichkeit vor, zum Beispiel einen ehemaligen Bundesrat. Ob er dabei an Ludwig von Moos gedacht hat? Selbstverständlich wird der Mittler mit seinem Stab auch nicht in einem Verwaltungspalast horsten, den zu betreten ein geplagter Zeitgenosse oft wohl kaum den Mut aufbrächte. Fest steht, dass er in Zürich residieren wird; nur ist die Adresse noch nicht gefunden. Man wünscht ihm jedenfalls eine Behausung, in der er sich selbst wohl fühlt, aber auch jeder, der an ihn gelangt. Hier soll keiner «fremden».

Gnägis Klosterfrauen

Der Innerrhoder Landammann gilt als Phänomen, da er ein unglaubliches Mass an Arbeit speditiv und gut zu

Kampf der Computer-Kälte: Klienten, die sich düpiert fühlen, können sich künftig an einen Menschen wenden, der ihnen zuhört, der sie versteht und auch berät.

bewältigen versteht, und zwischenhin erst noch Zeit findet, freie Stunden sinnvoll auszunützen – zum Beispiel mit der Lektüre römischer Schriftsteller in ihrer lateinischen Sprache. Die Redaktion des «Appenzeller Volksfreundes» allerdings muss er nun aufgeben. Das ist schade; denn mit seiner Frau zusammen hat er seit sieben Jahren dieser Zeitung, die innerhalb des geographisch begrenzten Raumes keine Konkurrenz zu fürchten hat, ein originelles Gepräge verliehen. Sein Verwaltungsrat liess ihn frei schalten und schreiben, und nie hat er «von oben» einen Rüffel einstecken oder auch nur eine Mahnung beherzigen müssen.

Jede Nummer seines Blattes brachte an gleicher Stelle einen sehr persönlichen Kommentar zum Geschehen in der weiten Welt, in der Schweiz oder

in der Heimat. Er kann sich rühmen, dass seine Appenzeller in jeder eidgenössischen Abstimmung so entschieden haben, wie er es ihnen jeweils in der Samstagausgabe geraten hat. In ihrem ureigensten Bereich pflegen sich die Innerrhoder allerdings weniger fügsam zu zeigen, und gelegentlich machen sie ihrem Landammann einen Strich durch die Rechnung. Aber an der Landsgemeinde wählen sie ihn dann immer wieder. Parteiparolen hat Redaktor Broger nie als verbindlich betrachtet. Er gilt daher in seinen CVP-Kreisen als mindestens so eigenwillig wie sein sympathisches Pendant Peter von Roten im Oberwallis. Dass er über jenen hintergründigen und für Aussenstehende gelegentlich verwirrenden Humor verfügt, der seinen Landsleuten seit jeher nachgesagt wird, bewies er in der Sil-

vesternummer seines «Volksfreundes»; schrieb er doch, der Bundesrat habe nur deshalb noch vor Jahresende die Botschaft zur Aufhebung der Klosterartikel verabschiedet, weil Bundespräsident Gnägi bei einem Ferienbesuch letzten Sommer von den Appenzeller Klosterfrauen und ihrem Frohmüt so entzückt gewesen sei. Und prompt fiel eine der grössten Zeitungen im Lande auf diesen Appenzeller Witz herein, nahm ihn für bare Münze und fand, da werde auch gar zu naive Hinterwäldlerpolitik betrieben. Worüber man nun wieder in Appenzeller, in und ausserhalb der Klostermauern.

Folgt der Staat?

Als kürzlich in den Radionachrichten mitgeteilt wurde, Ständerat Broger sei auf den Frühling als Ombudsman

in Versicherungsfragen ausersehen, klingelte schon am gleichen Abend mindestens zehnmal das Telefon bei Brogers: Die ersten Kunden meldeten bereits ihre Verdrisslichkeiten an. Sie mussten auf später vertröstet werden. Ausserdem waren sie etwa zur Hälfte «falsch verbunden», da sie sich über staatliche Stellen beschwerten wollten, während der Mittelsmann sich nur im Rahmen der privaten Versicherungen einschalten kann. Für die öffentlichen Einrichtungen, also Alters-, Invaliden- und Militärversicherungen, gibt es eigene Wege zur Beschwerde, oft dornige und lange Wege allerdings! Vielleicht aber macht das Beispiel Schule. Denn warum sollte die Eidgenossenschaft endlich Sinn und Wert solcher menschlichen Stellen im Computerzeitalter nicht doch einmal erkennen? Besser spät als nie!

Raymond Broger erholt sich auf der heimatlichen Loipe von Gonten.

Nachdenklicher Ombudsman: Viele Menschen erwarten Hilfe.